

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

BOBURIYLAR DAVRIDAGI IJTIMOYIY-MADANIY HAYOT TO‘G‘RISIDA MA‘LUMOT BERUVCHI MUHIM ADABIY TARIXIY MANBALAR TAHLILI

ABDUSALIMOV A.V. -

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti

abrorabdusalimov94@gmail.com

PULATOV SH.N. -

Alfraganus university dotsenti

Sherdor.mth@gmail.com

Annotatsiya: Boburiylar davri tarixshunosligi nafaqat siyosiy voqealarni qayd etish, balki davlat boshqaruvi, ijtimoiy hayot va iqtisodiy munosabatlarni ham chuqur tahlil qilish bilan ajralib turadi. Ushbu davrning tarixiy asarlari orasida “Boburnoma,” “Akbar qonunlari”, va “Jahangir tuzuklari” kabi muhim manbalar alohida ahamiyatga ega. Boburiylar tarixshunosligi o‘rta asr Hindistonining boy ijtimoiy-madaniy va siyosiy-iqtisodiy merosini o‘rganish uchun hamda bu davr falsafasi haqida tushuncha hosil qilish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: Bobur, Hindiston, Boburiylar, Boburnoma, Akbar qonunlari, Shayx Abul Fazl, Jahongir tuzuklari.

Аннотация: Историография эпохи Бабуридов отличается не только фиксированием политических событий, но и глубоким анализом государственного управления, социальной жизни и экономических отношений. Среди исторических произведений этого периода особое значение имеют такие важные источники, как «Бабурнаме», «Айнул-Акбари» и «Тузук-и-Джахангир». Историография Бабуридов имеет решающее значение для изучения богатого социально-культурного и политико-экономического наследия средневековой Индии.

Ключевые слова: Бабур, Индия, Бабуриды, Бабурнаме, законы Акбара, шейх Абул Фазл, правила Джахангира.

Abstract: The historiography of the Baburid era stands out not only for recording political events but also for its deep analysis of governance, social life, and economic relations. Among the historical works of this period, significant sources like Baburnama, Ain-i-Akbari, and Tuzuk-i-Jahangiri hold special importance. The historiography of the Baburids is crucial for studying the rich socio-cultural and politico-economic heritage of medieval India.

Keywords: Babur, India, Baburids, Baburnama, Akbar’s laws, Sheikh Abul Fazl, Jahangir’s regulations.

KIRISH: Boburiylar davrida Hindistonda fors tili ta’siri ostida rasmiy tarixlar yoki *namah* deb ataluvchi yangi tarixshunoslik yo‘nalishi paydo bo‘ldi. Akbar o‘z imperiyasining tarixini yozish uchun rasmiy shaxslar va yozuvchilarni jalb qilish amaliyotini joriy qildi va ular uchun davlat hujjatlaridan foydalanish imkonini yaratdi. Ushbu amaliyot Aurangzeb hukmronligigacha davom etdi, ammo u o‘z hukmronligining o‘n birinchi yilida bu amaliyotni to‘xtatdi. Shu bilan birga, rasmiy tarixiy manbalardan, ushbu davrda katta tarixiy qiziqishga ega bo‘lgan biografik asarlar ham yaratildi.

Boburiylar davri tarixchilari madaniy, diniy va ijtimoiy jihatlardan ko‘ra ko‘proq siyosiy tarixga e’tibor qaratgan. Bu davr tarixchilari metodologiya, o‘dov-axloq, ijtimoiy mavqe va tashqi ko‘rinish jihatidan sultonlik davri tarixchilaridan aniq farq qilganligi shubhasizdir. Shaxsiy foyda, mukofot olish yoki minnatdorchilik kutish ilgari bo‘lgandek muhim emas, yoki ilgargidek sezilarli emas edi.

Bu davrga xos yana bir muhim o‘zgarish bu - tarixning dunyoviylashuvi edi. Garchi ilohiy element hali ham sezilarli bo‘lsa-da, tarixning gumanistik jihati ko‘proq ajralib turardi.

Ushbu maqolada Boburiylar davrining ayrim mashhur tarixchilari va ularning oʻrta asr tarixshunosligiga qoʻshgan hissalarini haqida soʻz yuritiladi, shuningdek, bu davr toʻgʻrisida maʼlumot beruvchi muhim manbalar deb tan olingan adabiy-tarixiy manbalar tahlili amalga oshiriladi.

Boburnoma (Zahiriddin Muhammad Bobur).

Boburiylar davri haqida batafsil maʼlumot beruvchi va eng ishqinorli manbalardan biri bu shubhasiz “Boburnoma” asaridir. Adabiy “Boburnoma” yoki “Tuzuki-i-Boburiy” nomi Zahiriddin Muhammad Boburning (1483–1530) xotiralari uchun berilgan nomdir. U Temurning buyuk nabirasi, yirik davlat arbobi, isteʼdodli sarkarda, tarixchi, ruhshunos, adolatli hukmdor, noziktaʼb shoir, tarjimon, etnograf va geograf olim, koʻp mamlakatlar bilan iqtisodiy-siyosiy aloqa oʻrnatishga harakat qilgan, tadbirli diplomat va boburiylar imperiyasining asoschisi hisoblanadi.

“Boburnoma” — bu avtoportret asar hisoblanadi. U dastlab, Andijon-Timuriylari gaplashgan Chagʻatay tilida yozilgan boʻlib, Bobur uni “Turk” (yaʼni turkiy) deb atagan. Boburning nasri soʻz boyligi, morfologiya va jumla tuzilishi jihatidan juda koʻp fors taʼsirini oʻzida aks ettiradi. Shuningdek, asar fors tilidagi koʻplab iboralar va qisqa sheʼrlarni ham oʻz ichiga oladi. Boburiylar saroyi amaldorlaridan biri – Abdul Rahim imperator hukmronligi davrida (1589-90) asarni toʻliq fors tiliga tarjima qilgan.

Boburnoma uch qismdan iborat. Birinchi qism Boburning Fargʻona taxtiga oʻtirishi va Hindistondagi oxirgi yurishiga qadar boʻlgan davrni oʻz ichiga oladi. Uchinchi qism esa uning Hindistondagi faoliyatini qisqacha bayon etadi.

Bobur oʻz esdaliklarida yer, iqlim, oʻsimliklar, savdo, sanoat hamda aholi ijtimoiy va siyosiy sharoitlarini batafsil tasvirlab beradi. U Hindiston haqida gapirar ekan, shunday deydi: “Bu juda goʻzal mamlakat. Boshqa xalqlar bilan solishtirganda, bu dunyo mutlaqo boshqacha. Uning togʻlari, daryolari, tekisliklari, oʻrmonlari, hayvonlari, oʻsimliklari, odamlari va ularning tillari, shuningdek, shamollari va yomgʻirlari ham boshqacha tabiatga ega.” U “oltin va kumushning moʻlligi” haqida gapirganda, mamlakatning iqtisodiy farovonligi va boyligiga ishora qiladi. Uning tasvirlaridan oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa mahsulotlar nafaqat arzon, balki juda ham keng tarqalganligini anglash mumkin. Siyosiy vaziyat haqida gapirar ekan, Bobur mamlakat kichik qirolliklarga boʻlinganini aytadi. Hindistonning togʻli hududlarida besh musulmon hukmdori va ikki hind podshohi hukmronlik qilgan boʻlsa, mamlakatning asosiy qismi Dehli imperatori nazorati ostida edi.

Boburning kuzatuv qobiliyati juda kuchli, uslubi sodda hamda yoqimli edi. Uning tafsilotlarga boʻlgan eʼtibori shunchalik puxta ediki, kundaligini oʻqiyotgan oʻquvchilar hatto eng kichik tafsilotlar ham goʻyo ularning koʻz oldida sodir boʻlayotgandek his qilishadi.

Britaniyalik sharqshunos va arxeolog, professor Stenli Eduard Leyn-Pul shunday deydi: “Boburning xotiralari – tarixiy hujjatning yagona dalili, qoʻshimcha dalillarsiz yetarli isbot sifatida qabul qilinishi kerak boʻlgan noyob misoldir. Ushbu avtobiografiya oʻqish jarayonida hech bir oʻquvchi shahzodasining haloliligiga yoki guvoh va tarixchi sifatidagi mahoratiga shubha qila olmaydi”.

Yana bir Britaniyalik tarixchi va hindshunos olim, professor Genri Mayers Elliot Boburning xotiralarini avtobiografiyaning eng aniq va yuksak namunalardan biri deb hisoblaydi.

Boburning xotiralari, “Boburning oʻz xotiralarida taqdim etgan tarixiy haqiqat uning shaxsiy fikr-mulohazalari, his-tuygʻulari, hukmlari va hayot falsafasi bilan deyarli ajratib boʻlmaydigan tarzda aralashib ketgan.” Uning barcha qarashlariga uning shaxsiy moyilliklari

ta'sir ko'rsatadi, va biz uning xotiralarini o'qiyotganimizda, go'yo u bilan birga yashayotgandek, u bilan birga fikr yuritayotgandek, uning o'ziga xos shiddatli sur'atida harakatlanayotgandek va ba'zan atrofimizdagi dunyo haqida mulohaza yuritish uchun to'xtab qolgandek his qilamiz.

Bobur tarixshunoslikni geografiya haqidagi chuqur bilimlari bilan uyg'unlashtirgan. Bu unga ma'lum bir joyning resurslari, iqlimi va urf-odatlarini baholashda yordam bergan va tarixiy voqealarni yanada to'ldirgan.

Akbar qonunlari (Ain-I-Akbari) (Shayx Abul Fazl).

Abul Fazl ibn Muborak (1551–1602) tomonidan yozilgan “Aynul-Akbari” (“Ain-I-Akbari”), ko'pincha “Akbar Konstitutsiyasi” deb ataladigan asar o'zbek tiliga “Akbar qonunlari” yoki “Akbar nizomnomasi” deb tarjima qilinadi. XVI asrga tegishli ushbu mukammal matnda imperator Akbarning saltanat boshqaruvi haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Akbarnomaning uchinchi jildi bo'lgan Aynul-Akbarida zamonaviy boshqaruv shakllari, statistik to'plamlar va geografik ma'lumotnomalar sifatida tanilgan Akbar hukmronligi davri haqidagi qimmatli ma'lumotlar mavjud.

Shayx Abul Fazl Hijozlik arab oilasiga mansub bo'lib, ular Sindga hijrat qilgan va keyinchalik Ajmer yaqinidagi Nagorni doimiy yashash joyi sifatida tanlashgan. Uning otasi Shayx Muborak unga mukammal ta'lim bergan va u tez orada chuqur bilimli va tanqidiy fikrlash qobiliyati bilan mashhur bo'lgan. U yigirma yoshida dars bera boshlagan. 1573-yilda qirollik saroyiga tanishtirilgach, u tez orada o'zining favqulodda aql-zakovati, tirishqoqligi va sadoqati bilan Akbarning ishonchini qozongan va oxir-oqibat uning bosh vaziri lavozimiga ko'tarilgan.

Abul Fazl taniqli davlat arbobi, diplomat va harbiy yetakchi bo'lish bilan birga, yozuvchi sifatida ham shuhrat qozongan. U tomonidan yozilgan ikki asar – “Akbarnoma” va “Aynul-Akbari” (“Ain-i Akbari”) – Akbar hukmronligi davri tarixi uchun muhim manba bo'lib, o'rta asr Hindiston tarixshunosligiga katta hissa qo'shgan.

“Akbarnoma” Abul Fazl tomonidan Akbarning buyrug'i bilan yozilgan bo'lib, unda Akbar hukmronligi davrining batafsil tarixi yoritilgan. U ushbu asar uchun materiallarni davlat xizmatchilari va taniqli oilalarning keksa a'zolari bilan suhbatlashish orqali, shuningdek, zamondoshlarining arxivlari va hikoyalarini o'rganish orqali yig'gan. Abul Fazl ushbu asar uchun qariyb yetti yilini sarflagan va 1596-yilda asarni yakunlagan.

“Akbarnoma” uch jilddan iborat bo'lib, birinchi jildi Humoyun vafotigacha bo'lgan Temuriylar sulolasining tarixini o'z ichiga oladi. Ikkinchi jildda 1556-yildan 1604-yilgacha bo'lgan Akbar hukmronligi haqida so'z yuritiladi. Uchinchi jild, ya'ni “Aynul-Akbari” (“Ain-i Akbari”), o'sha davrdagi imperiyada hukm surgan ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlar haqida boy ma'lumotlarni taqdim etadi. “Akbarnoma”ning tarixiy qiymatini baholash uchun bu asar muhim manba sifatida e'tirof etiladi.

Irlandiyalik hindshunos va tarixchi, professor Vinsent Artur Smit shunday deydi: “Abul Fazlning kitobida tarixiy faktlarni yashiruvchi zerikarli ritorika juda ko'p. Muallif, Akbarning achchiq hurmatdori sifatida, ba'zan haqiqatni yashiradi yoki ataylab buzadi (masalan, Akbarning tug'ilgan sanasini uning ismini qo'yilish hikoyasi bilan bog'lash va Asingarhning taslim bo'lishi haqidagi voqea).” Shunga qaramasdan u Akbar hukmronligi tarixini o'rganishda asosiy manba sifatida qaralishi kerak. Uning xronologiyasi Nizomiddin va Badauniyning kitoblaridagidan aniqroq va batafsilroq bo'lib, voqealar rivoji ularga qaraganda kechroq vaqtga ko'chiriladi.

Taniqli hind tarixchilaridan biri Professor B. N. Luniyaning ta'kidlashicha, “Aynul-Akbari” shunchalik qimmatli va muhim manbaki, Boburiylar davri tarixini o'rganuvchi birorta tarixchi bu kitobsiz ishlay olmaydi.”

Abul Fazlga tegishli bo'lgan boshqa bir asar "Aynul-Akbari", "Akbarнома" ning uchinchi jildi hisoblanadi va unda Akbar imperiyasi hamda uning tizimlari batafsil tasvirlangan. Ushbu asar Hindiston xalqining qoidalari, qonunlari, topografiyasi, daromad tizimi, ijtimoiy odatlari va an'analari haqida, shuningdek, boshqa ko'plab jihatlar haqida boy ma'lumot manbai hisoblanadi.

"Aynul-Akbari"ning o'zi besh kitbdan iborat bo'lib, uni tashkil etuvchi besh kitobning har biri turli mavzuga bag'ishlangan. Ushbu kitobda Akbarning saroyi va oilasi, harbiy va fuqarolik xizmatlari, ularning darajalari, ijro va sud bo'limlarining siyosat va tartib-qoidalari, soliq tizimi va boshqa ko'plab mavzular haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Ushbu ikki mashhur asardan tashqari, Abulfazl "**Maktubat-i-Abulfazl**" nomli rasmiy maktublar to'plamini nashr etgan va hind matni "**Gita**" ni fors tilga tarjima qilgan.

Jahongir tuzuklari (Tuzuk-i-Jahangir).

Boburiylar imperatori Jahongirning avtobiografiyasi Tuzuk-i-Jahangiri deb nomlanadi (1569–1609). Ushbu asar Jahongirning deb ham ataladi. Buyuk bobosi Boburning an'anasiga amal qilgan holda, Tuzuk-i-Jahangir fors tilida yozilgan. Jahongir undan bir qadam oldinga borib, o'z hukmronligi tarixidan tashqari, siyosat va san'at haqidagi fikrlari hamda oilasi haqida ma'lumotlarni ham asariga kiritgan. Jahongirning hukmronligini o'rganish uchun eng muhim manba "Tuzuk-i-Jahangiri" hisoblanadi.

Matnda Jahongir hukmronligining birinchi o'n to'qqiz yili haqida so'z yuritiladi, ammo u o'z hukmronligining o'n yettinchi yilida xotiralarni yozishni to'xtatadi. Shundan so'ng, bu vazifani "Iqbolnoma" muallifi Mutamadxon zimmasiga oladi va u xotiralarni hukmronligining o'n to'qqizinchi yilining boshiga qadar davom ettiradi. Shu joydan boshlab, Muhammad Hodi ishni davom ettiradi va uni Jahongirning vafotigacha davom ettiradi.

Jahongirning otasi Akbarning "Akbarнома" asari bilan bir qatorda, "Jahongirning" ham o'sha davrning muhim manbasi hisoblanadi. Sayyid Ahmad tomonidan "Jahongirning" ning birinchi muhim bosma nashri 1863-yilda G'azipurda va 1864-yilda Aligarxda chop etilgan. Jahongirning xotiralari uning siyosiy, diniy va ijtimoiy masalalardagi fikrlarini aks ettirgan qirolik mafkurasini ham o'zida aks ettiradi.

Jahongir o'zining keng saltanati, zamonaviy Hindistonning barcha hududlarini o'z ichiga olgan imperiyasida mahalliy darajadagi qonunchilik tashabbuslarini xotiralarda ko'rsatib o'tgan. Ularning orasida jagirdorlarni boshqarish va nazorat qilishga qaratilgan farmonlar ham bor edi. Jagirdorlar imperator Jahongir tomonidan berilgan yer mulklariga egalik qilgan. Jagirdorlar yerdan tushgan daromadni asosan qo'shinlarni ta'minlash va shaharning ehtiyojlarini qondirish uchun sarflashlari lozim edi.

Jahongir jagirdorlar orasida korrupsiyani oldini olish uchun bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqqan. U yerdan tushgan daromadning bir qismini shifoxonalar va nogironlar uylari uchun ajratishni, shuningdek, har bir shaharda mahalliy dinlarga mos diniy binolar qurilishini buyurib, jagirdorlarning mablag'larni shaxsiy manfaat uchun ishlatishini taqiqlagan.

Shuningdek, Jahongir jagirdorlarning o'zi boshqarayotgan shaharlarda yashovchi ayollar bilan uylanishdan avval uning ruxsatini olishlari shartligini belgilab, ularning oilaviy va yer boyliglariga qiziqishini cheklashga harakat qilgan.

"Tuzuk-i-Jahangiri"da turli qo'zg'olonlar va to'polonlar, urushlar, bosib olingan hududlar hamda rasmiy farmonlar batafsil yoritilgan. Shu bilan birga, imperatorning kundalik hayoti haqida ochiq va samimiy tasvir ham keltirilgan.

Xotiralarda, shuningdek, xalqning ijtimoiy, madaniy va ma'naviy hayoti haqida to'liq ma'lumot beriladi. Ushbu asarning eng yaxshi jihatlaridan biri uning samimiyligi bilan ajralib

turishidir. Asarda Jahongir hatto Abul Fazlni qanday o'ldirtirgani haqida ham ochiq yozgan. Biroq, asarda uning Nurjahon bilan nikohi haqida hech qanday eslatma yo'q.

"Muntaxab-ul-Lubob" (Muhammad Hoshim, ya'ni Hoshim Ali Xon).

"Muntaxab-ul-Lubob" muallifi Kafi Xon Dehlilik hurmatli oiladan chiqqan. Uning otasi, tarixchi Xoja Mir, Shohzoda Murad Baxsh va keyinchalik Aurangzeb xizmatida yuqori lavozimli zobit bo'lgan. Kafi Xon Aurangzeb xizmatida o'sib, siyosiy va harbiy ishlarda unga xizmat qilgan. Farrux Siyarning hukmronligi davrida Nizom-ul-Mulk tomonidan devon lavozimiga tayinlangan.

Yuksak qadrlangan tarixiy asar "Muntaxab-ul-Lubob" Boburning Hindistonga bosqini bilan boshlanib, Muhammad Shohning hukmronligining o'n to'rtinchi yili bilan yakunlanadi. Aurangzeb o'z davrining voqealarini yozib olishni taqiqlaganligi sababli, Kafi Xon bu davrda sodir bo'lgan barcha voqealarni batafsil qayd etib, imperator vafotidan keyin nashr ettirgan. Uning asari juda muhim bo'lib, unda Aurangzebning hukmronligi haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Kafi Xon shia bo'lib, o'z asarida shia amaldorlariga nisbatan xayrixohlikni ko'rsatgan. U Turoniy amaldorlarga, Nizom-ul-Mulkdan tashqari, salbiy munosabatda bo'lgan. Nizom-ul-Mulk xizmatida bo'lgani sababli, u haqda katta maqto'vlar yozgan. Shu tarafkashligi tufayli, uni ba'zan "Nizom-ul-Mulkiy" deb ham atashgan.

Kafi Xon o'z asarini yozishda qo'llagan usullar va tamoyillar haqida ma'lumot beradi. U tarixchining asosiy burchi haqiqatni yozish ekanligini ta'kidlaydi. Tarixchi har qanday zarar qo'rquvidan va mukofot istagidan yuqorida turishi lozim, deb hisoblaydi.

U tarixiy manbalardagi tarafkashlikning boshlanishini Farrux Siyarning hukmronlik davriga bog'laydi. O'sha davrda manfaatdor shaxslar vaziyatdan foydalanib, voqealarning bir tomonlama talqinini yozdirganlar va voqealarga baho berishda ular o'rtasidagi hasad hal qiluvchi rol o'ynagan. Bunday shaxslar haqiqatga e'tibor bermay, faqat o'z manfaatlarini hisobga olishgan. Qarama-qarshi guruhning ijobiy tomonlari nuqson sifatida tasvirlangan, ular mansub bo'lgan guruhning nuqsonlari esa fazilat sifatida ko'rsatilgan.

Kafi Xon o'z mavzularni yoritishda qo'llagan uslub va yondashuvga ham ishora qiladi. U hikoyalarini Boburiylar imperiyasining tashkil topishidan boshlab, Muhammad Shohning hukmronligining o'n to'rtinchi yiliga qadar davom ettirgan.

"Muntakhab-ul-Lubab" asari shuningdek, "Tarikh-i Kafi Xon" nomi bilan, asar muallifi Muhammad Hoshim esa xalq orasida Kafi Xon nomi bilan ham mashhur bo'lgan. Bu asar, yuqorida ta'kidlangandek, Boburning Hindistonga qilgan fathidan boshlab Muhammad Shoh hukmronligining 14-yiligacha (1733) bo'lgan butun tarixni qamrab oladi. Uning tarixiy qarashlari, ma'lumotlarni taqdim etish uslubi va vaziyatlarni tahlil qilishida va boshqa ko'plab muhim jihatlarda boshqa tarixchilarga nisbatan farqlar mavjud. Kafi Xon uchun tarix sodir bo'lgan voqealarning xronologik tartibda joylashtirilgan ro'yxatidan iborat edi. U boburiy imperatorining siyosiy qulash va ma'muriy betartibliklarning tezlashuviga qo'shgan hissasini tilga olmaydi. Uning nazarida, tarix faqat bir-biriga bog'liq bo'lmagan va tartibsizlikdan iborat faktlar to'plamidir.

Kafi Xonning ta'kidlashicha, o'sha davrdagi nizolarni faqat eroniylar (shialar) va turoniy (sunnalar)lar o'rtasidagi ziddiyatlar bilan izohlash mumkin edi. Biroq, Muhammad Qosimning fikricha, siyosiy muvozanatni buzgan omil ijtimoiy jihatdan quyi tabaqadan chiqqan va ilgari noma'lum bo'lgan, yangi ko'tarilgan shaxslar sinfi edi.

Biroq, Kafi Xon boshqacha tasvirni taqdim etadi, chunki u aka-uka Sayyidlarga hurmat bilan qaragan va Nizom-ul-Mulk bilan aloqada bo'lgan. Uning Sayyidlarga bo'lgan yaqinligi,

ma'lum darajada, umumiy diniy aloqalar bilan bog'liq edi. Aka-uka Sayyidlarning harakatlarini himoya qilish uchun u Turoniy guruhni ayblaydi. Nizom-ul-Mulkning Dekanga ketishi bilan bog'liq vaziyatlar Muhammad Qosim va Kafi Xon tomonidan muhokama qilingan.

Kafi Xon tomonidan keltirilgan sabablar Nizom-ul-Mulkning shimoldan chiqib ketishiga butunlay boshqacha asos yaratadi. Ushbu tasvir Kafi Xonning Nizom-ul-Mulkning shimolda qolishi xalq manfaatlariga mos kelmaganligini oqlashga intilganligini ko'rsatadi. U vazir va imperator Muhammad Shoh o'rtasida begonalashuvga olib kelgan bir qancha sabablar bo'lganligini ta'kidlaydi. Bu sabablar quyidagilar edi:

1. Bu vaqtga kelib, boburiylar saroyi Eronda siyosiy notinchlik yuz bergani va afg'on Muhammadxon sulton Husayn Shohni taxtdan ag'darib, uni qamoqqa tashlagani haqida xabar oladi. U Eronda katta hududni bosib olib, xalqni tasavvur qilib bo'lmaydigan azoblarga duchor qiladi. Nizom-ul-Mulk Muhammad Shohga o'tmishdagi voqealarni eslatib, Bobur va Humoyun Erondagi sultonlardan katta yordam ko'rganini ta'kidlaydi. U imperatorga Eron shohiga yordam berish uchun qo'shin yuborishni maslahat berdi va bu maqsadni amalga oshirish uchun o'z xizmatlarini taklif etdi. Ammo imperatorning yangi saylangan maslahatchilari Nizom-ul-Mulkning niyatlariga e'tiroz bildirib, Eron shohiga qo'shin yuborish rejasini bekor qilinishiga erishishadi;

2. Nizom-ul-Mulk podshohga Xalisa yerlariga jagir berishni to'xtatishni va jagirdorlik tizimini bekor qilishni tavsiya qildi. Ammo bu reja ham rad etiladi;

3. U imperatorga o'z yaqinlariga uning nomidan foydalanishga ruxsat berishni to'xtatishni taklif qildi, chunki bu uning obro'siga jiddiy zarar yetkazgan edi. Ammo bu amaliyot davom ettiriladi;

4. U imperatordan jizya solig'ini qayta tiklashga rozi bo'lishini so'ragan edi, biroq imperator uning iltimosiga e'tibor ham bermaydi.

Kafi Xon Farrux Siyorning o'ldirilishi muqarrar ekanligini, voqeaning fojiali yakuniga olib keluvchi muhitni nozik bir tarzda yaratishga harakat qiladi. Uning aytishicha, Farrux Siyar qamoqda bo'lganida, o'zini saqlab turgan kishiga pora berib, qochishga uringan. U Abdulloh Xonga 7000 mansab taklif qilib, qamoqdan qochishga va uni Radja Jay Singh Savayiga olib borishga harakat qilgan. Farrux Siyar bu yordam orqali o'z hayotini qayta tiklay olishiga ishongan. Rofi-ud-Doula va Rofi-ud-Darjatning o'limi bilan bog'liq sharoitlar ham bahsli masaladir. Kafi Xon ularning tabiiy o'lim topganini aytsa, Muhammad Qosim esa ularning asta-sekin zaharlanishi natijasida vafot etganini ta'kidlaydi. U bu jinoyatni amalga oshirish uchun Sayyid birodarlarini undagan bir qancha sabablarni keltirib o'tadi.

Shahzodalar jasoratdan mahrum, johil va savodsiz edilar. Sayyid Birodarlar boshqaruvni o'z istaklariga ko'ra olib bora olmasliklarini anglab yetdilar. Natijada, ular shahzodalarni asta-sekin zaharlash yo'li bilan o'ldirishdi. Ular shu vaqtga qadar barcha ishlarda muvaffaqiyatga erishgan edilar, ammo ularga nisbatan biror yomon voqea sodir bo'lishi va obro'sizlanishidan qo'rqib qoladilar. Shu sababli shahzodalar yo'q qilindi.

Boshqa tomondan, Kafi Xon an'anaviy tarix yozish uslubiga amal qilib, urushlar va harbiy yurishlarning eng mayda tafsilotlarini tasvirlashga ko'proq e'tibor qaratgan. U Boburiylar saltanatining asosiy tanasini yemirayotgan illatlarni bartaraf etish uchun biror taklif kiritishdan o'zini tiygan.

XULOSA: Yuqorida keltirilgan boburiylar davri manbalarini tahlil qilish orqali bu davr asarlarini shungacha bo'lgan davrda yozilgan asarlardan tubdan farq qilishini tushunish mumkin. Bu fikrni professor Jagdish Narayan Sarkarning quyidagi fikri ham tasdiqlaydi: ular "ijtimoiy holat, tabaqa, dunyoqarash, uslub va yondashuv jihatidan sultonlik davri yozuvchilaridan farq

qiladilar. Shaxsiy manfaatdorlik, mukofot olish yoki minnatdorlik kutish kabi elementlar avvalgi davrga nisbatan orqa planga o'tgan yoki kamroq ahamiyat kasb etgan. Eng muhim o'zgarish boburiylar davrida tarixning dunyoviylashuvi edi."

Boburiylar davrida yaratilgan asarlarda kuzatilgan boshqa o'zgarishlar shundan iborat ediki, ularda ilohiylikdan ko'ra ko'proq gumanistik xarakter muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Hatto tarbiyaviy elementlar ham kamaydi, va asarlar mualliflari o'z e'tiborlarini voqealar, ko'rilgan chora-tadbirlar va ularning ta'siriga qaratdilar, asarlarida umumiy yoki noaniq axloqiy ogohlantirishlar bermaslikni ma'qul ko'rdilar.

REFERENCES:

1. V.D.Mahajan. *History of medieval India*. New Delhi: S.Chand, 2018. 35 p.
2. Salma Ahmed Farooqi. *A Comprehensive History of Medieval India Twelfth to the Mid-Eighteenth Century*. New Delhi: Dorling Kindersley (India), 2011. 227 p.
3. Ganeswar, Nayak. *Socio-Cultural and Economic History of Medieval India*.
4. Ibroximovich, A. K. (2022). INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. *European Scholar Journal*, 3 (5), 38-41.
5. Ibroximovich, A. K. (2022). Innovative thinking and its forms and types of manifestations.
6. Абдурахмонов, Х. И. (2020). Развитие общества и инновационное мышление. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 100-102).
7. Abdurahmonov, H. I. (2020). THE PECULIARITIES OF THE FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN THE YOUTH WORLDVIEW. *Форум молодых ученых*, (8 (48)), 3-6.
8. Абдурахмонов, Х. И. (2023). ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ. *Tafakkur manzili*, 4, 23-29.
9. Абдурахмонов, Х. И. (2020). СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ. In *НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ* (pp. 114-116).
10. Abdurahmonov, H. I. (2020). ROLE AND IMPORTANCE OF EDUCATIONAL MODELS IN THE FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN THE WORLD OF YOUTH. In *Актуальные вопросы современной науки* (pp. 6-8).
11. Hasan, A. (2023). DISTINCTIVE FEATURES OF THE FORMATION OF INNOVATIVE THINKING. *Intent Research Scientific Journal*, 2(8), 75-82.
12. Ibrohimovich, A. H. (2023). MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 15, 202-206.
13. Ibroximovich, A. K. (2022). Youth outlook and innovative thinking.
14. Abdurahmonov, H. I. (2020). PHILOSOPHICAL AND CATEGORICAL ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF YOUTH OUTLOOK AND INNOVATIVE THINKING. *Мировая наука*, (8 (41)), 3-6.
15. Abdurahmonov, H. I. (2020). CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(7), 161-167.

16. Abdurahmonov, H. I. (2020). INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS OF MANIFESTATION. *Теория и практика современной науки*, (8 (62)), 3-6.
17. Abdurahmonov, H. I. (2020). FORMS OF MANIFESTATION OF INNOVATIVE THINKING IN THE WORLDVIEW OF YOUTH. *Экономика и социум*, (8 (75)), 8-11.
18. Абдурахманов, Х. А. (2016). Динамика развития и тенденции оптимизации избирательного законодательства Республики Узбекистан. *Представительная власть-XXI век: законодательство, комментарии, проблемы*, (5-6), 22-26.
19. Абдурахмонов, Х. И. ГЕНДЕР ТЕНГЛИКНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ. *rV [kZTX][deaWS a^[_S Siu^^ Sc[[Ye [_a [l§ [ie [daW [US _SmSU [ik^^ ST § ifUUse^ Sk*, 255.